

QUARTA AREA TEMATICA

Di un CICLO di 4 (quattro) SEMINARI

Promossi da Bioacademyonline e Ambiente e Società

LIBERTA' E POTERE

Un tentativo di inquadramento nella cultura
Europea e nelle radici Giudaico-Cristiane della
Civiltà Occidentale

Dott. R. Morelli , IEng MIET – Roma - Gennaio 2018

SEZIONE 1

PREMESSA SU LINGUAGGIO, CONTENUTI, COMUNICAZIONE

PREMESSA: «**TEMI CALDI** E **SOCIAL MEDIA**»

Il nostro modo di pensare, formulare idee e valutazioni sui fatti che accadono e ciò che ci circonda è strettamente legato a molte variabili : alcune interne e soggettive, (le proprie capacità percettive ed intellettive, la cultura e l'educazione ricevuta, il proprio senso critico, i propri valori, la capacità di "filtrare" le informazioni, etc.); altre esterne e oggettive (i fatti e le cose osservati e le possibilità di interpretarli, il proprio ambiente ed ambiente di riferimento, il proprio status socio economico, l'informazione che ci raggiunge, il "rumore" e le distorsioni connesse ai segnali che riceviamo, ovvero la qualità e quantità dell'informazione ricevuta, etc.). Se potessimo enumerare tutte le variabili e stabilire una relazione funzionale tra esse e la formazione delle idee che ne conseguono, forse (e occorre sottolineare questo dubitativo), sarebbe possibile determinare in termini predittivi il risultato, almeno per quanto riguarda l' "orientamento" di ciascuno. Peraltro non è detto che qualcuno non lo stia facendo già, sulla base di ciò che mettiamo e scarichiamo sul/dal web, ciò che scegliamo, acquistiamo e commentiamo in rete, insomma sui cosiddetti "big data" e non solo.

MODERAZIONE ED EQUILIBRIO SONO UN PREREQUISITO PER PROCEDERE OLTRE, MA IL MESSAGGIO NON GIUNGERA' «UNIFORME», E...

COMUNICAZIONE E «FEED-BACK»

Solo la conformità di senso registrata a valle di almeno uno o più «feed back» è garanzia di Comunicazione

LINGUAGGIO E MESSAGGIO: EVOLUZIONE E COMPLESSITÀ SEMANTICA - VARIABILI

- PERSONALITA' (strutturata Vs. destrutturata, per es. «Teorie Psicologiche di Campo»)
- CULTURA (classica – scientifica; media –alta – bassa; religiosa – agnostica - atea; etc.)
- AMBIENTE (elitario/marginale ; accogliente, invitante, silenzioso, riflessivo, agitato, interessato/disinteressato, etc.)
- CONTINGENZE (situazioni, lingua utilizzata, tempo disponibile, urgenze, presenza di elementi estranei, etc.)
- MOMENTO STORICO (per es. Periodo egizio- Età Moderna o Contemporanea)
- TECNOLOGIE PREVALENTI / MEDIA (Tavolette Sumeriche - Papiro o Messi del Faraone- Stampa – Radio/TV - IT - Multimedia).

**SIAMO NELL'EPOCA DEL WEB, DI GOOGLE E WIKIPEDIA:
POSSIAMO ASTENERCI DAL LORO USO?**

SEZIONE 2

**UN MOMENTO INTERATTIVO CON
L'AUDIENCE (DISPONENDO del WEB)**

LIBERTA' – Immagini su Google

UN MOMENTO INTERATTIVO CON L'AUDIENCE
(DISPONENDO del WEB)

Rompere i legacci

- Scelte non condizionate

https://www.google.it/search?q=libert%C3%A0&rlz=1C1AOHY_itIT737IT737&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKkcPS88XYAhWNzKQKHcDpBh8Q_AUICigB&biw=1280&bih=685

SEZIONE 3

LA SAGGEZZA DEGLI AVI: UN LEGAME LOGICO, INTERROGATIVI

LIBERTA' – ALCUNE MASSIME ANTICHE

1. **Libertas est potestas** vivendi ut velis (*Cicerone, Paradox, 34*)
2. **Sub lege libertas** (*n.n.*)
3. **Ubi libertas ibi patria** (*n.n.*)
4. **Nemo liber est qui corpori servit** (*Seneca, Epist. 92, 33*)
5. « La libertà (...) non consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto. » (*Marco Tullio Cicerone, De re publica, Libro II, Paragrafo 23*)
6. **Libertas pecunia lui non potest** (*Ulpiano lib.9&2-De Statu lib. 40, 7*)
7. **In libero populo imperia legum potentiora sunt quam hominum**(*Livio, Hist., 2. 1*)
8. «Libertà va cercando ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta» (*Dante, Purg. 1 , 71,72*)

POTERE - MASSIME ANTICHE

- 1. È meglio, in verità, non comandare nessuno che servire qualcuno: perché senza comandare è concesso vivere onestamente, in servitù non c'è possibilità di vivere** (*Marco Giunio Bruto, uno degli uccisori di Giulio Cesare*)
- 2. Ma forse non la pensano così coloro che dicono: «cummannari è megghiu ca futtiri»** (*Proverbi Siciliani*)
- 3. Avaritia et adrogantia praecipua validiorum vitia.**
- 4. Rarum in societate potentiae, concordēs.** (*Tacito, Ann. 13,2*)
- 5. Humiles laborant, ubi potentes dissident** (*Fedro, Fab. 1,30,1*)
- 6. E' dolce agli inesperti coltivare l'amicizia dei potenti, ma fatti esperti li dovranno temere** (*Orazio, Epist., 1,18 86-87*)
- 7. Emitur sola virtute potestas** (*Claudiano, De tertio cons. Hon. 188*)

LEGAME LOGICO – 3 INTERROGATIVI

- Vi è un «Inscindibile Legame tra Potere e Libertà»?
- Dalle parole di Bruto deriviamo che la stessa «Libertas» è una «Potestas»
- Parafrasando Orwell nel suo «Riduzionismo» (come vedremo di seguito) si potrebbe affermare in maniera transitiva che :

Libertà è Potere ↔ Potere è Libertà ?

Come si concilia Potere, Libertà e Libero Arbitrio?

**Consenso (alla base delle democrazie liberali)
= Libera scelta della Volontà ?**

SEZIONE 4

DEFINIZIONI CORRENTI E RIFERIMENTI ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA

DEFINIZIONE di LIBERTA'

(secondo Wikipedia)

Per libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla.

LIBERTÀ: Alcuni Sviluppi nella Storia della Filosofia Occidentale

- Nella filosofia antica la libertà è riservata principalmente alla politica e alla religione (Grecia Antica: potenza e autonomia dello stato con individui sottoposti a leggi; a Roma : appannaggio dei soli cittadini, ma non di stranieri o donne).
- Il fato, per cui l'ordine causale universale è necessario; ad esso tutti sono sottoposti, (compresi gli dei) - Di fatto : il **Destino è contrapposto alla Libertà**.
- Per gli Stoici la libertà è Armonia ed Equilibrio universale.
- Scolastici : libertà come punto di indifferenza nelle scelte (libero arbitrio).
- Pensiero cristiano : uomini come **creature dotate di libero arbitrio** ma necessitanti di **grazia da parte del Creatore** per la loro **Salvezza in Cristo** .
- Empiristi : «assenza di ogni impedimento».
- Meccanismo deterministico : tutto accade poiché *ab aeterno* doveva accadere; **solo Dio è libero in quanto «causa sui»**.
- E' la concezione razionale del libero volere a sottolineare e riconoscere la libertà di scelta di cui l'uomo è portatore.
- Illuministi: libertà come stato naturale dell'umanità, distrutto dalla civiltà oppressiva: **«l'uomo nato libero è ovunque in catene»**.
- Esistenzialisti : l'uomo è «condannato a essere libero».

DEFINIZIONE di POTERE (secondo Wikipedia)

Per potere si intende la capacità, la facoltà ovvero l'autorità di agire, esercitata per fini personali o collettivi; più in generale il termine viene usato per indicare la capacità vera o presunta di influenzare i comportamenti di gruppi umani.

POTERE: Alcuni Sviluppi nella Storia della Filosofia Occidentale

- Forza (Leoni-Imposto dall'alto→paura) e Consenso (Volpi-Formato dal basso→superiorità)
- Legittimità del potere (Agostino:«che cosa sono i regni se non bande di ladroni?» pone questione «Monopolio Forza») – Hobbes : Evitare Guerre – (Tradizionale, Carismatica, Legale /Razionale)
- Potere e politica (caratterizzate da relazioni sociali chiuse perché tendono a non permettere l'accesso a nuovi membri)
- Hobbes e l'origine dello Stato moderno (contratto di cessione volontaria di autorità allo stato per autoconservazione.
- La teoria di Weber
- Gli elitisti : minoranza (superiore) governa maggioranza (inferiore (N. Machiavelli – G. Mosca – W.Pareto - R.Michels)
- La teoria struttural-funzionalista (Talcott Parsons)
- Le teorie «neoeelitiste»:sia il potere politico-amministrativo, che il potere sociale in generale, sono legati alla ricchezza economica di una cerchia ristretta di persone. Vi è forte concordanza di interessi tra le organizzazioni economiche, politiche e militari. Potere politico solo formalmente ed apparentemente democratico, mentre in realtà rigidamente oligarchico.

SEZIONE 5

IPOSTESI E INTERROGATIVI IN RETROSPETTIVA STORICA

FONDAMENTO DEL POTERE NELLA

STORIA UMANA

- POTERE : sviluppo ordinato in modo funzionale alle classi dominanti : controllo sociale, ordine.
- Storicamente il POTERE appare strettamente connesso al Potere Militare e alla Guerra, ossia alla «capacità di bottino rendendo gli altri schiavi al proprio servizio»
- Quindi : **CONQUISTA DI TERRITORIO E PRIVAZIONE DELL' ALTRUI LIBERTA' PER PROPRI FINI?**

GUAI AI VINTI!!!

- Perché tutto questo?
- Un primo tentativo esplicativo : Salvo l'élite si tratta di Economie di sussistenza, artigianali o con piccoli commerci?
 - L'aspetto Energetico, Economico, etc. :
 - L'impossibilità di condividere equamente

SINTETICA RETROSPETTIVA STORICA

POTERE

1. Gruppi Tribali in lotta di supremazia per territorio
2. Regalità fondata su forza militare e stirpi nobili e sacerdotali
3. Esempi di democrazia/dittatura a livello di polis greca
4. ROMA – Il potere militare e il Diritto Romano – Cives Romanus Sum
5. **CRISTIANESIMO** e Caduta Impero Romano
6. Sovrano per VOLONTA' E GRAZIA DI DIO
7. Sovrano per Grazia di Dio e Volontà della Nazione
8. **DEMOCRAZIE LIBERALI**

LIBERTA'

1. Libertà di sussistenza vincolata da regole (p.r. solidarietà) tribali
2. Vincoli dettati dal monarca assoluto e dal potere militare e sacerdotale
3. Vincolata da potere militare e conoscenze accademiche (regole scritte = diritto)
4. Secondo leggi, norme, regole prestabilite (Ordine Sociale).
5. **UGUALI DINANZI AL PADRE**
6. Potere assoluto del Sovrano (strutt. Nobiltà, Clero, etc.)
7. Quelle tipiche di Monarchie Costituzionali
8. Quelle tipiche dei **nostri giorni (società dei diritti, welfare, etc.)**

INTERROGATIVI E RIDUZIONISMI CON L'AVVENTO DELLE DEMOCRAZIE LIBERALI VIENE VOGLIA DI AFFERMARE CHE I VALORI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE SONO STATI ATTUATI ?

LIBERTE'	EGALITE'	FRATERNITE'
Di scelta e decisione secondo Legge	Di fronte alla Legge (per es. Diritti Umani)	(fosse pure secondo legge...ma...) Non si vede!

In pratica «TUTTO SECONDO LEGGE»! Un po' come succedeva per il Popolo Ebraico nei confronti di YHW: una sorta di MODERNA TEOCRAZIA dove la legge (qui, degli uomini) ha preso il posto di DIO?

SEZIONE 6

RIDUZIONISMI ESPLICATIVI, RELIGIONE COME FONDAMENTO DI CIVILTA'

K. LORENTZ - «LA TERRITORIALITA'»

- Riconduce il conflitto in generale (e per es. la guerra in particolare) alla TERRITORIALITA' (necessità di un territorio e di un Popolo perché ci sia esplicazione di un potere) e quindi :

vincola POTERE E TERRITORIO

Esemplificativo di una pratica di RIDUZIONE ESPLICATIVO che riconduce a fattori importanti le radici di un fenomeno, un'idea, un concetto.

Presuppone concetti antropologici di CIVILTA' o quanto meno di un GRUPPO che condivide Lingua, Costumi, Valori, (per es. Comportamenti, Religione, etc.)

ALTRI «RIDUZIONISMI»?

CATEGORIE WEBERIANE

- POTERE ECONOMICO
- POTERE BUROCRATICO
- **POTERE CARISMATICO**

Nessi Religiosi (Etica Protestante e Spirito del Capitalismo)

CATEGORIE ORWELLIANE

- WAR IS PEACE - PEACE IS WAR
- FREEDOM IS SLAVERY - SLAVERY IS FREEDOM
- **GOD IS POWER - POWER IS GOD**

Bipensiero e Neolingua – Nessi Religiosi

POTERE – LIBERTÀ – CIVILTÀ- RELIGIONE (RADICI E CONSAPEVOLEZZA)

NELLE TRE RELIGIONI MONOTEISTE L'UOMO SI RICONOSCE CREATURA DI FRONTE AL CREATORE E SOGGETTO A LIMITI DELLA PROPRIA LIBERTÀ' SECONDO LEGGI DA LUI DETTATE . E' L'ESPLICITO RICONOSCIMENTO DI UN POTERE TRASCENDENTE CHE PONE ORDINE ALLA LIBERTÀ' UMANA NON MENO DI UNA «FEDE NELLA RAGIONE» E DI UN «PATTO SOCIALE» CHE HA CARATTERIZZATO LA MORALE DELL' «ETA' DEI LUMI».

SEZIONE 7

LA TRACCIA GIUDAICO-CRISTIANA : LA DEBOLEZZA SULLA CROCE DIVIENE POTERE DI LIBERAZIONE

«La Fronda» BIBLICA : (ANGELOLOGIA)

- Il più Bello, il più Lucente e il più Dotato tra gli Angeli si ribella al Suo Creatore !
- Un **anelito di libertà** o un **atto di superbia** contro Dio e l'Uomo, che gli impedisce di riconoscere la propria condizione di «Creatura»?
- Un terzo degli Angeli si ribella al DIO CREATORE capitanata da un OPPOSITORE (desideroso di essere come Lui e avere il suo proprio Regno) con la promessa d'incarnazione e di potere anche per coloro «puri spiriti» che lo seguiranno.
- La fronda nei Cieli finisce con la sconfitta degli Angeli Ribelli :

E' LA «POTENZA» DEL DIO CREATORE CHE DOMINA NEI CIELI A
RISTABILIRE L'ORDINE NEL CREATO

ATTRAVERSO LE SCHIERE ANGELICHE FEDELI I RIBELLI SONO
SCAGLIATI FUORI DAI CIELI

Michele = Chi Come Dio?

DOPO LA CADUTA DEGLI ANGELI

RIBELLI LA STORIA BIBLICA CONTINUA

- La Creazione – L'Uomo Adamo e la Donna Eva – Il Peccato di Disobbedienza – La Morte (causa l'Oppositore) entra nel Mondo – La cacciata dell'Uomo dall'Eden.
- Nonostante Caino uccida il fratello Abele, l'Umanità cresce, ma – con l'Oppositore in azione - si corrompe (vedi Sodoma/Gomorra) al punto che DIO attraverso il Diluvio salva solo Noè e la sua stirpe, ripristinando un nucleo a Lui fedele destinatario di un Patto di Alleanza («mai più Diluvio!» → «Legge noachica»).
- Da Abramo e la sua stirpe sino alla schiavitù in Egitto la storia ebraica giunge sino a Mosè, che riceve le Tavole della Legge e il rinnovo del Patto di Alleanza per il Popolo Eletto; popolo che nonostante tutto non rimane fedele alla Legge e sperimenta nuovamente l'esilio in Babilonia, sino al ritorno e alla ricostruzione del distrutto tempio d'Israele.
- I Profeti continuano a far conoscere ad Israele il volere di YHW suo Signore, e ad annunciare un tempo di «liberazione» ad opera del «Messia», «l'Unto del Signore», il RE che salva.

INCARNAZIONE

- DIO si fa UOMO per liberare il Mondo dal dominio del Peccato e dall'Oppositore dei Piani di DIO
- Concezione virginale
- DUE NATURE IN UNA SOLA PERSONA : Gesù il Cristo
- Crocifissione – Resurrezione - Ascensione –
Discesa dello Spirito nel Mondo tra gli uomini.

SIGNORE DI QUESTO MONDO?

(L'Oppositore benché vinto è presente e Cristo-Uomo non si sottrasse alla sua tentazione!)

- Sebbene sotto il controllo di DIO che gli consente solo alcune cose, ma non altre, l'Oppositore ed i suoi angeli ribelli, precipitati sulla Terra fuori dai Cieli, continueranno ad agire contro il Creatore ed il Suo progetto per l'UOMO, sino a tempi escatologici, allorquando si compirà la restaurazione del REGNO iniziata con la venuta e il sacrificio di Cristo sulla Croce per l'espiazione dei peccati e la salvezza di molti.
- L'instaurazione del REGNO millenario – di cui non si conosce né il giorno, né l'ora - avverrà con le modalità raccontate in termini profetici dall'ultimo difficile libro del N.T. – L'Apocalisse (Rivelazione).
- I salvati parteciperanno al REGNO millenario di Cristo e i Ribelli saranno alla fine gettati nel lago di fuoco e vi saranno Cieli Nuovi e Terra Nuova.

SEZIONE 8

ECONOMIA (NOACHICA) DELLE NAZIONI Vs. UNIVERSALISMO MODERNO

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: L'ALLEANZA CON NOÈ - BABELE

56 Dopo che l'unità del genere umano è stata spezzata dal peccato, Dio cerca prima di tutto di salvare l'umanità intervenendo in ciascuna delle sue parti. L'Alleanza con Noè dopo il diluvio esprime il principio dell'economia divina verso le « nazioni », ossia gli uomini riuniti in gruppi, « ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni » (Gn 10,5).

57 Quest'ordine, ad un tempo cosmico, sociale e religioso della pluralità delle nazioni, ha lo scopo di limitare l'orgoglio di una umanità decaduta, la quale, concorde nella malvagità, vorrebbe costruire da se stessa la propria unità alla maniera di Babele. Ma, a causa del peccato, sia il politeismo che l'idolatria della nazione e del suo capo costituiscono una continua minaccia di perversione pagana per questa economia provvisoria.

58 L'Alleanza con Noè resta in vigore per tutto il tempo delle nazioni, fino alla proclamazione universale del Vangelo. La Bibbia venera alcune grandi figure delle « nazioni », come « Abele il giusto », il re-sacerdote Melchisedek, figura di Cristo, i giusti « Noè, Daniele e Giobbe » (Ez 14,14). La Scrittura mostra così a quale altezza di santità possano giungere coloro che vivono secondo l'Alleanza di Noè nell'attesa che Cristo riunisca « insieme tutti i figli di Dio che erano dispersi » (Gv 11,52).>>.

UN PRIMO RILIEVO CONCLUSIVO

Un testo che appare chiaro. Le nazioni nell'ottica della Salvezza sono un'economia provvisoria (e per certi versi anche umiliante, perché frantumazione prodotta dal peccato); economia che dovrà cessare alla proclamazione universale del Vangelo, cioè quando il messaggio di Salvezza offertoci da Cristo sarà giunto a tutti.

Si potrebbe dire che quasi ci siamo? Cioè la Salvezza è stata già annunciata fino ai più estremi confini della Terra? Forse sì! Ma, la domanda è d'obbligo : è stata compresa?

A giudicare dai risultati che vediamo, in noi e fuori di noi appare ragionevole rispondere no! Quindi una regressione allo stadio della “provvisoria economia noachica delle nazioni” (che però può anche essere vissuta da taluni fino alla santità) diviene naturale nel momento in cui i tentativi di realizzare da se stessi quell'unità globale rotta dal peccato, mostra gravi deficienze e asimmetrie, progetti nascosti, spesso a favore degli abbienti e non dei poveri ed umili preferiti dal Cristo.

In conclusione il recupero dell'Unità perduta,, ossia

UNA UNITA' MONDIALE E UN GOVERNO UNICO DELLE NAZIONI

è possibile solo attraverso una vera solidarietà tra le nazioni. In alternativa non ci può che essere regressione all'economia («noachica») delle nazioni, il contrario dell'Universalismo.

ATTENZIONE!

Secondo alcuni studi biblici condotti in seno al Protestantesimo, una società universale, con una identica cultura e lingua (come era, ad esempio, il mondo antidiluviano) è molto più facile da controllare e manipolare da parte delle «Forze del Male». Per cui, si ricava un esplicito, singolare ed inaspettato ruolo del Nazionalismo e della Legge, che sembrerebbero mettere in guardia nei confronti dei processi di Globalizzazione in atto, non solo sul fronte economico e commerciale.

(vedasi cap. 7 di <http://ichthys.com/2A-Angelo.pdf>)

SEZIONE 9

AI NOSTRI GIORNI : PROLIFERAZIONE NORMATIVA E ANOMIA DEVIANTE

UN PROBLEMA DI POTERE E LIBERTA'

AI NOSTRI GIORNI

Il recente «Sogno Americano» della generalizzazione del benessere e la Democrazia Formale emersa dai processi di formazione degli Stati Liberali del XIX e XX sec. sembrano avviati ad una fase di declino; la certezza del diritto appare non più garantita nelle stesse democrazie liberali.

La stagione dei diritti creata dall' «Egemonia del Mondo Occidentale» sembra avviata ad una perdita di credibilità perché non estensibile a tutti e comunque trova un limite nei vincoli ambientali e di sfruttamento delle risorse imponendo una «sostenibilità» - tutta ancora da ricercare persino con ipotesi di «decrecita felice» - salvo che per una élite ben individuata.

Il baricentro del Potere sembra spostarsi dal Nord America altrove, persino verso l'Europa; ma questa si struttura funzionalmente ad un «Centro» da salvaguardare da crisi economiche, conflitti e migrazioni creati dal sottosviluppo, disastri ambientali e sfruttamento (specie in altri continenti) funzionali ad una egemonia della Civiltà Occidentale e delle sue élite.

http://www.associazioneambientesocieta.it/as/Brochure/CONVEGNO_MEZZOGIORNO_Contributo_R_Morelli.pdf

L'ONU, la vecchia Società delle Nazioni, anziché perseguire l'originaria visione di Governo Globale delle Nazioni è divenuto – attraverso il suo Consiglio di Sicurezza» - centro egemonico di Potenze Nucleari che ne decidono indirizzi e politiche, rifiutando il bando delle armi nucleari votato dalla gran parte delle nazioni aderenti.

UNITÀ GLOBALE VERSUS ECONOMIA DELLE NAZIONI

Il tempo che viviamo sembra caratterizzato da due tendenze opposte: una unitiva (vedasi ad esempio la globalizzazione e lo stesso processo di unificazione europeo) e l'altra divisiva (vedasi ad esempio le rivendicazioni autonomiste di molte regioni in molte parti del mondo). Queste tendenze sembrano ispirare due atteggiamenti opposti ed inconciliabili: uno teso verso il cosmopolitismo e l'altro verso il nazionalismo/regionalismo. Questa sorta di dualismo è stato ed è oggetto di discussioni non soltanto a livello politico, ma anche a livello religioso. Ad esempio:

“La globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva. (S. Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle scienze sociali, 27 aprile 2001)”
ma dipende dall'uso che se ne fa.

<<Indubbiamente va attentamente rivalutato il ruolo e il potere politico degli Stati, in un'epoca in cui esistono di fatto limitazioni della loro sovranità a causa del nuovo contesto economico-commerciale e finanziario internazionale>> (Benedetto XVI - Estratto da: D.Petti – Dialogo sulla Politica con Benedetto XVI – 2013 – Lateran University Press).

SITUAZIONE UMANA COME CAOS IRRIMEDIABILE?

(Fonte : «Incarnazione» di G. O'Collins)

- Secondo Voltaire «La storia non è niente più che un quadro di crimini e sventure».
- Il XX sec. è spesso definito il più violento e inquietante della storia umana, dove timori nazionalistici e cupidigia economica mettono a rischio i diritti umani fondamentali e lo stesso pianeta.
- Nella «cultura» capitalista della società occidentale, il successo è «la preoccupazione» e la salute «il gran sogno».
- Gli indifferenti ed egoisti capi del mondo sembrano tragicamente miopi quando promuovono una crescita economica senza limiti, tentano di trovare soluzioni militari per problemi umani e «opprimono» la terra insieme agli uomini e alle donne che la popolano. L'umanità sembra sfinite nel passare barcollante da un disastro all'altro.
- In questo scenario la figura crocifissa di Cristo non esercita più neppure per molti credenti, la «visione vincolante di una volta»

PROLIFERAZIONE NORMATIVA E ANOMIA DEVIANTE

- Sistemi legislativi diversi che vengono in contatto (per es. UE) e per effetto delle evoluzioni del diritto internazionale nell'ottica di una Società delle Nazioni universalista mostrano proliferazione normativa al punto che «TROPPE LEGGI NESSUNA LEGGE» e viene alimentata una situazione di «ANOMIA DI FATTO»
- Comportamenti, tradizioni, costumi, valori in una società globale non vengono immediatamente armonizzati e uniformati ma tendono a persistere anche a costo di integralismi reattivi.
- Sotto spinte consumistico-competitive la società umana appare esposta a quell'ANOMIA DEVIANTE per mancanza di valori di riferimento interiorizzati anche perché tali valori sono diversificati culturalmente ed etnicamente.

CONSAPEVOLEZZA

- Nazione è un termine riferito ad un Popolo, che ha una propria identità, lingua e tradizioni, una propria cultura, proprie leggi e risiede e governa in forme di POTERE determinate su un suo proprio territorio, assicurando le LIBERTA' stabilite dalle Leggi e Norme ivi applicabili.
- L'Universalismo - o un Governo Mondiale delle Nazioni - come pure l'appartenenza ad alleanze e/o aree di libero scambio, di unioni monetarie, politiche o militari (per es. UE, trattati di libero scambio o di sicurezza e difesa comune, etc.) comportano necessariamente vincoli e/o limitazioni al proprio assetto di POTERI E LIBERTA' sul proprio territorio nazionale.
- Tali limitazioni – specie in presenza di migrazioni non integrate, ma semplicemente ospitate come conviventi - possono giungere a toccare l'attuale assetto delle libertà : religiosa, politica, economica, monetaria, valoriali in generale.

PUO' BASTARE IL DISSENSO?

SEZIONE 10

MODELLO AVALUTATIVO NEL TENTATIVO DI RICERCA

IL MODELLO AVALUTATIVO «TIPICO IDEALE»

- Il saggio weberiano su «Il lavoro intellettuale come professione»
- Il Modello; quadro coerente, logico e razionale, intellegibile e possibilmente suffragato in modo ripetibile («scientifico») da evidenze concrete.
- Il lavoro compiuto nel tentativo di ricerca condotta.
- Limiti del concetto di avalutatività.